

XORIJIY TA'LIMDA TYUTOR, EDVAYZER, FASILITATOR VA MODERATORLIK FAOLIYATI

Omonova Kumushxon G`ofur qizi

**Qarshi davlat universiteti pedagogika kafedrası pedagogika tarixi va
nazariyasi yo`nalishi magistranti**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6572960>

Xorijda o'qituvchi masalasi o'rganish uslubini, o'zi qo'ygan muammoning echim yo'llarini, tajriba xususiyatini, uning natijalarini ko'rsatadi va tushuntiradi. Ya'ni u tadqiqotchi yoki maslahatchi sifatida namoyon bo'ladi. Xorijiy ta'limda so'nggi yillarda bir qator atamalar keng ishlatilmoqda. Bularga tyutor, edvayzer, fasilitator va moderator tushunchalari kiradi.

TYUTOR - (Tutorem-lotinja) ustoz, murabbiy vazifasini bajaradi. Ba'zi hollarda ma'ro'za o'qituvchisi bilan tinglovchi orasidagi bog'lovchi rolini ham bajaradi. Bunda ma'ruachi tomonidan berilgan bilimlarni keng egallashda maslahatchi va ustoz rolini bajaradi.

EDVAYZER (advisor) –franso'zcha “avisen”“o'ylamoq”) tinglovchilarning individual holda bitiruv malakaviy ishi, kurs loyixalarini bajarishda maslahatchi rolini bajaradi.

FASILITATOR - (ingliz tilida. facilitator, latincha facilis–engil, qulay)-guruhlardagi faoliyat natijasini samarali baholash, muammoning ilmiy echimini topishga yo'naltirish, guruhdagi komunikatsiyani rivojlantirish kabi vazifalarni bajaradi.

MODERATOR - Qabul qilingan qoidalarga amal qilish tekshiradi, tinglovchilarning mustaqil fikrlash va ishlash qobiliyatlarni rivojlantirish, bilish faolyatini faollashtirishga yordam beradi. Ma'lumotni, seminarni, treninglar va davra suhbatlarini boshqaradi, fikrlarni umumlashtiradi. Bizning ta'limda ushbu faoliyatlarning hammasini o'qituvchi bajaradi va pedagog yoki o'qituvchi deb yuritiladi.

Zamonaviylik¹ ta'lim sohasida o'qituvchining faoliyatidagi faolligida namoyon bo'ladi. Bu jarayonda talablar inobatga olinadi: O'qitilayotgan borliqni markazlashtirish. Respublikamiz va xorijlik olimlar hamda mutaxassislarning bilim va tajribalarini qo'llash, zamonaviy o'quv qurollaridan foydalanish e'tiborda tutiladi. Bunda turli o'quv manbalaridan foydalanish, talabalarni axborot bilan ta'minlash, bu axborot esa o'z navbatida, butun dunyo mutaxassislari bilimlaridan, elektron kutubxonalardan olingan axborotlardan

¹ Avliyakov N.X. Prakticheskiye osnovi modulnoy sistemi obucheniya i pedagogicheskoy texnologii. O'quv qo'llanma – Buxara: 2001. - 99 s

foydalanish talaba va o'quvchilar hamda ularning o'qituvchilari uchun katta imkoniyatlar yaratadi.²

O'qituvchiga talabni kuchaytirish. Ta'lim jarayonining standart holda jamlanishi, o'qituvchi(pedagog)larning bilim darajasini oshirish majburiyatini yuklaydi. Bu uslublar ularning ish natijasi va bilim darajasining ko'tarilishiga yordam beradi.

Erkin va standartlatirilgan ta'lim berish jarayonining ta'minlanishi, o'zluksiz monitoring imkoniyati, o'quv jarayonlarining to'g'ri nazorat qilinishi va boshqarilishi, oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi va o'quv yurtlari tomonidan o'qituvchi va talabalarning bilim saviyasining tekshirilishi (ta'lim jarayonida talaba va o'qituvchilarning harakatlarini nazorat qilish, bunga talabani faolligi va o'qituvchi ishining unumliligi, talabalarni attestatsiyadan o'tkazish bilan bog'liq amallar ham kiradi) masofaviy ta'limda ham yo'lga qo'yilishi shart. O'qituvchilarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimlarining samaradorligini oshirishda ham bunday tadbirlar amal qiladi.

O'qitish turining egiluvchanligi. Qulay vaqtda shug'ullanish mumkinligi, qulay joyda va qulay tezlikda o'quvchi-talabalarning bilim qabul qilishining turli shakllarini qo'llash mumkinligi, ular tomonidan modellashtirish va ko'rgazmali vositalarni joyida qo'llash, axborot va bilimlarni etkazishda ko'rgazmali, amaliy va boshqa metodlardan unumli foydalanish imkoniyatlarining mavjudligi ta'limning ushbu shakli egiluvchanligini ifodalaydi. O'qituvchining o'quvchi-talabaga nisbatan shaxsiy yondashuvining turli shakllarini qo'llash va har bir o'quvchi-talabani bilim darajasi va tayyorgarligini har tomonlama o'rganish sharoitining mavjudligida ko'rinadi.

O'quvchi-talabani bilim va tadqiqot motivlari hamda stimullarini rivojlantirish. O'quvchi-talabani o'qituvchi(pedagog)ga va o'zaro muloqotida ishonchsizlik hissiyoti bilan bog'liq psixologik to'siqlarni yo'qotish, talabani intellektual va ilmiy imkoniyatlarini hamda o'zini o'zi tarbiyalash va takomillashtirish shart-sharoitlarini kengaytirishga yordam beradi. SHuningdek, bilim oluvchilarning aqliy va jismoniy mehnati uyg'unligini ta'minlaydi.

Iqtisodliligi. Bu tizim o'qitishdagi kechikishlarni kamaytirishni ta'minlaydi. O'qitish xonalaridan foydalanish, yo'l xarajatlari va taklif qilishga malakali o'qituvchi(pedagog)lar uchun ularning asosiy ish joyidan haq to'lash xarajatlarini kamaytiradi. Ular o'z bilimlarini masofadan o'qitish shaklida

² Avliyakov N.X. Zamonaviy o'qitish texnologiyalari. O'quv qo'llanma. – T.: 2001. – 68 s.

o'zlatishlari mumkin. Sog'lig'i, ijtimoiy va moddiy ta'minlanganligidan qat'iy nazar, bilim olishning keng imkoniyatlari yaratilib, ijtimoiy tenglik yo'zaga keladi.

O'qitish doirasida musobaqa muhitini rasmiylashtirish. Masofadan o'qitish texnologiyasi bu – jamiyatni axborotlashtirish umumiy oqimi va yo'llari bilan jiplashgan bo'lib, masofaviy o'qitishning texnik vositalarini axborotlashtirish tizimlari va oliy o'quv yurtlaridagi o'qitish jarayonini avtomatlashtirish tizimlari bilan zamonaviy axborotlashtirish texnologiyasi asosida birlashuvini ta'minlaydi.

Masofaviy o'qitish usulidan foydalanishning kamchiligi – o'qituvchi va talaba o'rtasidagi bevosita muloqot va psixologik birlikning chegaralanganligidir.

Umuman olganda, masofaviy o'qitish tizimi o'quvchi-talabalarda ta'lim tizimidagi bo'layotgan dunyoviy o'zgarishlar, texnik vositalardan foydalanish yo'llari, uning qanchalik afzallik tomonlari va shu bilan birgalikda qanday kamchiliklari kamchiliklari mavjudligi haqida ma'lumot beradi. Inson faoliyatining turli sohasida axborot almashish, muammoni jamoa bo'lib muhokama qilish natijasida yangi natijalarni olish zaruriyati konferensiya, seminarlar, yig'inlar kabi muloqot shakllarini keltirib chiqardi. Hozirda biror bir jiddiy ishni oraliq natijalar, yakunlar, variantlar, qarorlar variantlari, opponentlarni tinglash va tegishli qarorlar qabul qilishning turli darajalarida hal qilmasdan amalga oshirib bo'lmaydi. Axborotni o'zlatish va qayta qabul qilishning raqamli texnikasi imkoniyati telekonferensiya — yangi texnik darajada telefon va televideniening birga qo'shilgani — telekonferensiyani tashkil etish imkoniyatini beradi. Telekonferensiyani o'tkazish texnologiyasi bir paytning o'zida turli muassasalarning turli masofadagi kishilari bilan birgalikda muloqot qilish imkonini yaratadi. Ishtirokchilar bunda nafaqat bir-birini ko'rish va eshitish bilan birga yonma-yon, yo'zma-yo'z turgandek sharoitga ega bo'ladilar. Telekonferensiyaning asosiy afzalliklari quyidagilar:

1. Dolzarb masalalar muhokamasini tezkor tashkil etish va hududiy jihatdan o'zoqda bo'lgan, bu masalaga qiziqqan o'rtoqlarni o'z vaqgida xabardor qilib qo'yish. Bu holatda biror joyga borishga va transport xarajatlariga zaruriyat qolmaydi. Mutaxassis o'z ish joyidan o'zoq vaqt ketmaydi.

2. Muhokama qilish uchun ishtirok etuvchi tashkilotlardan biridagi har qanday materialdan — jadval, diagramma, matndan foydalanish mumkin. Ba'zan ayrim xisob kitoblar qilish yoki model vaziyatlarni qaytarish kerak bo'lib qoladi. Bularning barini telekonferensiya uchun foydalaniladigan texnika yordamida bajarish mumkin.

3. Telekonferensiya apparaturalari mavjud bo'lganda, muhokama etiladigan muammo bo'yicha qaror qabul qilish uchun qatnashishi zarur mutaxassislar doirasini kengaytirish mumkin. An'anaviy usullar orqali esa ishni amalga oshirish mushkul.

4. Telekonferensiya paytida ma'lumotlar bazasi bilan aloqa bo'lganda deyarli har qanday ma'lumotnoma axborotidan foydalanish va u bilan butun telekonferensiya ishtirokchilarni tanishtirish mumkin bo'ladi.

Telekonferensiya faksimil aloqa, televizionkamera, videomagnitofon, kompyuter, modem, displey, akustik apparatura kabi turli xil qurilmalarni jalb etishni talab qiladi. Odatda videokonferensiya o'tkazish uchun maxsus zal ajratiladi va shu erga televizion va akustik apparatura, boshqa texnikalar joylashtiriladi. SHu erga aloqa liniyasi o'tkaziladi. Binoga katta televizion ekran o'rnatiladi. Oliy va o'rta maxsus kasb-hunar ta'limi tizimida va umumiy o'rta ta'lim maktablarining o'quv moddiy bazalari bugungi kunda bir necha yo'nalishda rivojlanmoqda:

- ta'lim oluvchilarning o'quv-texnika vositalariga bimalol yondoshishi, qo'llashi;
- axborot texnologiyalaridan foydalanishi;
- o'quv ko'rgazmali vositalarni qo'llashi;
- o'qitish tizimining bir-biriga bog'liqligi.

Hozirgi paytda to'rtta yo'nalishdagi yangi axborot texnologiyalarni ta'lim jarayonida qo'llanilishi:

1. Nashriyot texnologiyalarini qo'llash.
2. Telekommunikatsiya.
3. Katta maketlar va ommaviy axborot vositalari.
4. Kompyuter robotexnikasi.

Bugungi kunda texnologiyalarni qo'llanilishini yaratish haqida qarorlar qabul qilingan. Ammo ushbu texnologiyalarni ishlatishdan oldin nafaqat pedagoglar, balki sanitariya-gigiena va psixologlar tekshiruvlaridan so'ng qo'llash tavsiya etiladi. Turli xil yo'nalishlarga mo'ljallangan ishlatish dasturlari foydalanuvchilar oldida bilim olishning hamma sohalarida keng imkoniyatlarni yaratadi. Ta'lim oluvchi nafaqat tayyor informatsiya bilan ishlaydi, balki o'zi ham maketlar yaratish imkoniyatiga ega, matematik va iqtisodiy masalalarni ishlashi, turli xil vaziyatlarni modellashtirishi, tabiiy fanlar, iqtisodiyot, ekologik va gumanitar fanlar bo'yicha ilmiy-tadqiqot ishlari olib borishi mumkin.

Masofaviy o'qitishning kelajagi porloqdir, chunki masofadan o'qitish kompyuter texnologiyalar asosida amalga oshiriladi. O'qitish jarayonini

kompleks ravishda olib borilishiga katta ahamiyat beriladi. O'qitish jarayonlari uchta asosiy funksiyani bajaradi. Ma'lumot beruvchi, tarbiyalovchi va rivojlantiruvchi. O'qitish jarayonini ko'rgazmali olib borilishida kompleksli o'qitish, pedagogik jarayonning hamma asosiy funksiyalari o'qitish vositalari orqali amalga oshiriladi. O'qitish vositalarini kompleks foydalanishning samaradorligi ularni qo'llashda ratsional jihozlashga qo'yilgan aniq talab va tavsiyalar quyidagicha:

- ☒ ko'rgazmali qurol, tarqatma material va darsda qo'llanilayotgan o'qitish vositalarini keragidan ortiqcha qo'llamaslik;
- ☒ darsda qo'llaniladigan vositalar (plakat, sxema, model, maket, mulyaj va boshqalar), har doim oldindan ko'rib chiqib tanlab olingan bo'lishi va foydalanish tartibida tayyor bo'lishi;
- ☒ texnik vositalar va boshqa ko'rgazmali qurollarni oldindan ishlatib ko'rish;
- ☒ individual qo'llash uchun tanlangan didaktik ko'rgazmali qurollar va boshqa qo'llanmalar hamma ta'lim oluvchilarga etarli bo'lishi;
- ☒ ko'rgazmali qurollarni yaxshi ko'rilishi va eshutilishini ta'minlashi;
- ☒ har bir didaktik materialni qo'llanish maqsadlari va o'rnini aniq rejalashtirib olish.

Masofadan o'qitish³ o'quv materialini oliy darajada olib borishga va o'quv materialini translyasiya qilish imkoniyatini beradi. Masofadan o'qitishni tashkil qilish turlari:

- ☒ saqlanib qo'yilgan o'quv mahsulotni kompyuter o'qitish vositalari yordamida o'zlatish:
- ☒ turli xil joyda joylashgan sinf va guruhlarga bitta mashg'ulotni o'zlatish:
- ☒ fan arboblari, pedagog novatorlar, metodistlarning ma'ro'za va mashg'ulo lotlarini o'zlatish:
- ☒ telekonferensiyalar, munozalar:
- ☒ o'quv uslubiyot materiallarining almashinuvi.

Telekommunikatsiya tizimlari yangi pedagogik va axborot hamda turli sohalardagi kasbiy bilimlarni eng qisqa vaqtda o'zlatish imkoniyatini beradi. Axborot texnologiyalarini rivojlanishi, o'qitishning yana bir yo'nalishini, Ya'ni - media o'qitishni vujudga keltiradi. Bunda ta'lim oluvchilar turli xil ommaviy axborot vositalarini (gazeta, jurnal, TV, kino, radio, video va boshqa) egallab olishga tayyorlash yo'nalishida olib boriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

³ Tolipov O'.Q., Usmonboeva M. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. –T.: Fan, 2006

1. Fayzullayeva N. jahon ta`lim tizimi/ o`quv qo`llanma TDIU “ Iqtisodiyot” 2016
2. Mutalipova M, Imomov M “ Ta`limda ilg`or xorijiy tajribalar” moduli bo`yicha o`quv uslubiy majmua T: TDPU 2017
3. [www. Ziyonet.uz](http://www.Ziyonet.uz)
4. www. Edu.uz
5. www. Nur.uz